

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АПОПТОЗА И МАКРОФАГАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

О.Г.Аслонов, Р.Р.Баймурадов

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино*

Аннотация. В работе проведена иммуногистохимическая оценка апоптотической активности и макрофагальной реакции в ткани щитовидной железы при комбинированном дефиците микроэлементов (Mg, Fe, Se, Zn). Исследование выполнено на белых беспородных крысах с использованием маркеров CD95 и CD163. Установлено, что при микроэлементной недостаточности наблюдается достоверное увеличение экспрессии CD95, что свидетельствует об усилении апоптотических процессов в тиреоцитах. Одновременно отмечено выраженное повышение экспрессии CD163, отражающее активацию альтернативного (M2) макрофагального ответа и процессов тканевой ремоделизации. Полученные данные указывают на формирование структурно-функциональных изменений щитовидной железы, сопровождающихся усилением клеточной гибели и иммунных перестроек. Результаты исследования могут быть использованы для углубления представлений о патогенезе микроэлементозов и их влиянии на эндокринную систему.

Ключевые слова: апоптоз, CD95, CD163, щитовидная железа, микроэлементная недостаточность, иммуногистохимия, макрофаги, тиреоциты.

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF APOPTOSIS AND MACROPHAGE ACTIVITY IN THE THYROID GLAND UNDER MICROELEMENT DEFICIENCY

O.G.Aslonov, R.R.Baymuradov

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. The study presents an immunohistochemical evaluation of apoptotic activity and macrophage response in thyroid tissue under combined microelement deficiency (Mg, Fe, Se, Zn). The experiment was conducted on white outbred rats using CD95 and CD163 markers. It was found that microelement deficiency leads to a significant increase in CD95 expression, indicating enhanced apoptotic processes in thyrocytes. Simultaneously, a marked increase in CD163 expression was observed, reflecting activation of alternative (M2) macrophages and tissue remodeling processes. The findings demonstrate the development of structural and functional alterations in the thyroid gland associated with increased cell death and immune reorganization. These results contribute to understanding the pathogenesis of microelement imbalance and its impact on the endocrine system.

Key word: apoptosis, CD95, CD163, thyroid gland, microelement deficiency, immunohistochemistry, macrophages, thyrocytes.

**МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ЕТИШМОВЧИЛИГИ ШАРОИТИДА
ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗДА АПОПТОЗ ВА МАКРОФАГАЛ
ФАОЛЛИКНИНГ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ**

О.Г.Аслонов, Р.Р.Баймурадов

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Мазкур тадқиқотда Mg, Fe, Se ва Zn микроэлементларининг биргаликдаги етишмовчилиги шароитида қалқонсимон без тўқимасида апоптоз ва макрофагал жавобнинг иммуногистокимёвий баҳолаши ўтказилди. Тадқиқот оқ зотсиз каламушларда CD95 ва CD163 маркерлари ёрдамида амалга оширилди. Натижаларга кўра, микроэлементлар етишмовчилигида CD95

экспрессиясининг ошиши кузатилиб, бу тиреоцитларда апоптоз жараёнларининг кучайганлигини кўрсатади. Шу билан бирга CD163 экспрессиясининг ошиши альтернатив (M2) макрофаглар фаоллашуви ва тўқима ремоделляцияси жараёнларини ифодалайди. Олинган натижалар қалқонсимон безда морфологик ва функционал ўзгаришлар шаклланишини кўрсатади.

Калит сўзлар: апоптоз, CD95, CD163, қалқонсимон без, микроэлементлар етишмовчилиги, иммуногистокимё, макрофаглар, тиреоцитлар.

Введение. В последние десятилетия проблема микроэлементной недостаточности приобретает всё большее значение в современной медицине, что связано с её высокой распространённостью и многообразием клинических проявлений. По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит жизненно важных микроэлементов, таких как железо, цинк и селен, затрагивает значительную часть населения мира и оказывает выраженное влияние на функционирование различных органов и систем (WHO, 2021).

Щитовидная железа является одним из наиболее чувствительных органов к дисбалансу микроэлементов, поскольку процессы синтеза тиреоидных гормонов напрямую зависят от достаточного уровня селена, железа и других кофакторов ферментативных реакций (Zimmermann et al., 2015). Нарушение микроэлементного гомеостаза может приводить к развитию структурных изменений, нарушению гормональной функции и формированию патологических состояний щитовидной железы.

Особое внимание в последние годы уделяется изучению клеточных механизмов повреждения ткани, включая апоптоз и иммунные реакции. Апоптоз играет ключевую роль в поддержании тканевого гомеостаза, однако его избыточная активация приводит к утрате функционально активных клеток

(Elmore, 2007). В этом контексте маркер CD95 рассматривается как один из основных индикаторов активации рецептор-зависимого пути апоптоза.

Не менее важным компонентом тканевого ответа является макрофагальная реакция. Как показали исследования Gordon и Martinez (2010), макрофаги M2-фенотипа участвуют в регуляции воспаления, репарации тканей и развитии фиброза. Маркер CD163 широко используется для идентификации данных клеток и оценки степени их активности в тканях.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых роли микроэлементов в функционировании щитовидной железы, вопросы взаимосвязи апоптоза и макрофагальной активности при их дефиците остаются недостаточно изученными. В связи с этим проведение иммуногистохимического анализа с использованием маркеров CD95 и CD163 представляет собой актуальное направление, позволяющее углубить понимание патогенетических механизмов поражения щитовидной железы при микроэлементной недостаточности.

Целью настоящего исследования явилась иммуногистохимическая оценка апоптотической активности и макрофагальной реакции в ткани щитовидной железы при комбинированном дефиците микроэлементов (Mg, Fe, Se, Zn) с использованием маркеров CD95 и CD163.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили микропрепараты ткани щитовидной железы 6-месячных белых беспородных крыс, разделённых на две группы:

контрольную группу (интактные животные),

экспериментальную группу с комбинированным дефицитом микроэлементов (Mg, Fe, Se, Zn).

Объектом исследования являлась ткань щитовидной железы, а предметом — морфологические, морфометрические и иммуногистохимические изменения при микроэлементной недостаточности.

Для достижения поставленной цели использован комплекс морфологических и иммуногистохимических методов исследования.

Имуногистохимическое исследование проводилось с использованием маркеров CD95 (маркер апоптоза) и CD163 (маркер макрофагов M2-фенотипа), что позволило оценить степень апоптотической активности и выраженность макрофагальной реакции в ткани щитовидной железы.

Окрашивание микропрепаратов выполнялось хромогенным методом с применением диаминобензидина (DAB). Анализ проводился при увеличении $\times 200$ с последующей цифровой обработкой изображений.

Сканирование препаратов и количественная оценка уровня экспрессии маркеров осуществлялись с использованием программного обеспечения QuPath 0.4.0.

В ходе анализа определялись:

- общее количество клеток,
- количество позитивных и негативных клеток,
- процент позитивной экспрессии,
- локализация экспрессирующих клеток.

Морфометрическая оценка проводилась на заданных площадях (px^2) с расчётом относительных показателей экспрессии.

Результаты исследования. С целью подтверждения изменений морфологических и морфометрических показателей в ходе исследования был проведён иммуногистохимический анализ экспрессии маркеров CD95 и CD163 в ткани щитовидной железы крыс контрольной группы и группы с комбинированным дефицитом микроэлементов.

CD95 (Fas, APO-1) представляет собой рецептор, запускающий процесс апоптоза (программируемой клеточной гибели), и является одним из ключевых маркеров рецептор-зависимого (внешнего) пути апоптоза. В целом CD95 рассматривается как показатель готовности клетки к апоптозу. При связывании

CD95 с его лигандом (Fas-L) происходит активация каспазы-8, запускается каскад каспаз, в результате чего клетка подвергается контролируемой апоптотической гибели.

CD163 является маркером моноцитов–макрофагов с противовоспалительным (M2-фенотип) типом активации. Его экспрессия свидетельствует не о воспалительной реакции, а о преобладании процессов тканевой перестройки и фиброза. Макрофаги, экспрессирующие CD163, участвуют в захвате комплексов гемоглобин–гаптоглобин, снижении оксидативного стресса, подавлении воспаления, а также в процессах ремоделирования и регенерации тканей. Кроме того, они способствуют развитию фиброза и росту стромы. В связи с этим CD163 рассматривается как маркер «репаративных» (repair-type) макрофагов.

В ходе исследования микропрепаратов ткани щитовидной железы, полученных у 6-месячных белых беспородных крыс контрольной группы, при изучении экспрессии маркера CD95 с использованием ДАВ (диаминобензидиновой реакции) и при увеличении в 200 раз было проведено количественное определение позитивных и негативных клеток. Установлено, что в ткани щитовидной железы крыс контрольной группы экспрессия CD95 была низкой. Так, на площади 360135 px² общее количество клеток составило 561, из них 549 клеток были негативными и 12 — позитивными, при этом уровень позитивной экспрессии составил 2,14% (рис. 1).

Общее количество выявленных клеток	561
Позитивные клетки	12
Негативные клетки	549
Позитивная экспрессия	2,14%
Общая площадь	360135 px ²

Рис. 1. Экспрессия маркера CD95 в ткани щитовидной железы 6-месячных белых беспородных крыс контрольной группы. Окраска выполнена хромогенным методом DAB (диаминобензидин). Увеличение $\times 200$. Изображение сканировано в программе QuPath 0.4.0. Уровень экспрессии определён количественно. Позитивные клетки обозначены красным цветом.

Позитивные клетки были обозначены красным цветом, при этом установлено, что они преимущественно локализуются в клетках фолликулярного эпителия. Известно, что фолликулярные клетки, пройдя стадии роста и развития и выполнив свои морфофункциональные задачи, подвергаются физиологической гибели, то есть апоптозу.

В условиях комбинированного дефицита микроэлементов (Mg, Fe, Se и Zn) при изучении экспрессии маркера CD95 в микропрепаратах ткани щитовидной железы белых беспородных крыс также использовался

хромогенный метод окраски DAB (диаминобензидиновая реакция) с увеличением в 200 раз. При этом определялись количество и локализация позитивных и негативных клеток. Анализ нескольких микропрепаратов, исследованных на площади 403744 рх², показал, что общее количество клеток составило 519, из них 482 клетки были негативными и 37 — позитивными. Уровень позитивной экспрессии составил 7,13%, что было оценено как низкий уровень экспрессии. Позитивные клетки, как и в контрольной группе, преимущественно локализовались в фолликулярном эпителии (рис. 2). Полученные данные свидетельствуют о том, что в данной группе крыс под влиянием комбинированного дефицита микроэлементов происходит усиление апоптотических процессов в тиреоцитах.

В ходе исследования экспрессии маркера CD163 в микропрепаратах ткани щитовидной железы 6-месячных белых беспородных крыс контрольной группы, окрашенных методом DAB и изученных при увеличении в 200 раз, было проведено количественное определение позитивных и негативных клеток. Установлено, что экспрессия CD163 в ткани щитовидной железы данной группы была низкой. Так, на площади 439668 рх² общее количество клеток составило 728, из них 691 клетка была негативной и 37 — позитивной, при этом уровень позитивной экспрессии составил 5,08%.

Общее количество выявленных	519
-----------------------------	-----

клеток	
Позитивные клетки	37
Негативные клетки	482
Позитивная экспрессия	7,13%
Общая площадь	403744 px ²

Рис. 2. Морфологические и морфометрические параметры щитовидной железы белых крыс при комбинированном дефиците микроэлементов (Mg, Fe, Se, Zn). Экспрессия маркера CD95. Окраска выполнена хромогенным методом DAB (диаминобензидин). Увеличение ×200. Изображение сканировано в программе QuPath 0.4.0. Уровень экспрессии определён количественно. Позитивные клетки обозначены красным цветом.

Позитивные клетки были обозначены красным цветом; установлено, что они преимущественно локализуются на внутренней поверхности стенки фолликулов (рис. 3). Для обеспечения роста и развития фолликулярных клеток (тиреоцитов) происходит альтернативная активация популяции моноцитов, направленная на очищение крови от вредных веществ и их фильтрацию, сопровождающаяся физиологическим фагоцитозом. Данный процесс отражается экспрессией рецептора CD163, рассматриваемого как «очищающий» маркер.

В условиях комбинированного дефицита микроэлементов (Mg, Fe, Se и Zn) при изучении экспрессии маркера CD163 в микропрепаратах ткани щитовидной железы белых беспородных крыс, окрашенных хромогенным методом DAB (диаминобензидиновая реакция) и исследованных при увеличении в 200 раз, были определены количество и локализация позитивных и негативных клеток. Анализ нескольких микропрепаратов, изученных на площади 377482 px², показал, что общее количество клеток составило 483, из них 250 клеток были негативными и 233 — позитивными. Уровень позитивной

экспрессии составил 48,3%, что было расценено как средний уровень экспрессии. Позитивные клетки, как установлено, преимущественно локализуются в фолликулярном эпителии (рис. 4).

Таким образом, повышение экспрессии маркера CD163 в данной группе свидетельствует о том, что в ткани щитовидной железы белых беспородных крыс при комбинированном дефиците микроэлементов усиливается воздействие интоксикационных факторов, что приводит к альтернативной активации моноцитарно-макрофагальной системы и формированию фагоцитарной активности средней степени выраженности.

Общее количество выявленных клеток	728
Позитивные клетки	37
Негативные клетки	691
Позитивная экспрессия	5,08%
Общая площадь	439668 px ²

Рис. 3. Морфологические и морфометрические параметры щитовидной железы 6-месячных белых беспородных крыс контрольной группы. Экспрессия маркера CD163. Окраска выполнена хромогенным методом DAB (диаминобензидин). Увеличение $\times 200$. Изображение сканировано в программе QuPath 0.4.0. Уровень экспрессии определён количественно. Позитивные клетки обозначены красным цветом.

Таким образом, в ткани щитовидной железы белых беспородных крыс контрольной группы выявлена низкая экспрессия маркера CD95 (2,14%), при этом позитивные клетки равномерно локализируются преимущественно в тиреоцитах. Сохранность стромальных элементов и равномерное распределение экспрессии свидетельствуют о стабильности тканевой структуры, активном течении обменных процессов и физиологическом равновесии между процессами регенерации и апоптоза.

Общее количество выявленных клеток	483
Позитивные клетки	233
Негативные клетки	250
Позитивная экспрессия	48,3%
Общая площадь	377482 px ²

Рис. 4. Морфологические и морфометрические параметры щитовидной железы белых крыс при комбинированном дефиците микроэлементов (Mg, Fe, Se, Zn). Экспрессия маркера CD163. Окраска проведена хромогенным методом DAB (диаминобензидин). Увеличение ×200. Изображение получено с использованием программы QuPath 0.4.0, экспрессия оценена количественно. Позитивные клетки визуализированы красным цветом.

В условиях комбинированного дефицита микроэлементов (Mg, Fe, Se и Zn) экспрессия маркера CD95 в ткани щитовидной железы белых беспородных крыс возросла до 7,13%, что указывает на увеличение апоптотической гибели фолликулярных клеток (тиреоцитов) в 3,08 раза по сравнению с контрольной группой.

Повышение экспрессии маркера CD163 до 48,3% в данной группе свидетельствует о том, что при комбинированном дефиците микроэлементов в ткани щитовидной железы усиливается воздействие интоксикационных факторов. Это, в свою очередь, приводит к альтернативной активации моноцитарно-макрофагальной популяции средней степени выраженности, что отражает изменение иммунных реакций и формирование патологического процесса в ткани.

Список литературы

1. World Health Organization. Micronutrient deficiencies: key facts. – Geneva: WHO, 2021. – URL: <https://www.who.int> (дата обращения: 03.04.2026).
2. Michael B. Zimmermann, Rebecca F. Hurrell. Nutritional iron deficiency // *The Lancet*. – 2007. – Vol. 370. – P. 511–520.
3. Michael B. Zimmermann, Petra L. Boelaert. Iodine deficiency and thyroid disorders // *The Lancet Diabetes & Endocrinology*. – 2015. – Vol. 3, № 4. – P. 286–295.
4. Susan Elmore. Apoptosis: a review of programmed cell death // *Toxicologic Pathology*. – 2007. – Vol. 35, № 4. – P. 495–516.
5. Siamon Gordon, Fernando O. Martinez. Alternative activation of macrophages: mechanism and functions // *Immunity*. – 2010. – Vol. 32, № 5. – P. 593–604.